

A arquitetura de museus de arte moderna no Movimento Moderno

GUIMARAENS, C. arquiteta, professora-doutora em Planejamento Urbano e Regional (1);
CHOKYU, M.L. arquiteta e mestranda (2); GUERRA, S. arquiteta e mestranda (3); POLLY, V.
arquiteta, mestre em Arquitetura e doutoranda (4);

Endereço: Cêça Guimaraens, rua Smith Vasconcelos, 55-301 – Cosme Velho, Rio– RJ
55 xx 21 2285 3471; cessa.ntg@terra.com.br

A arquitetura de museus de arte moderna no Movimento Moderno

Resumo

O trabalho apresenta o projeto arquitetônico do Museu de Arte Moderna do Recife, elaborado pelo arquiteto Acácio Gil Bórsói com base em estudos reconhecidos pelo valor documental e histórico que consideram o “museu” do ponto de vista formal e dos aspectos ideológicos e políticos. Observa-se que a integração da arte à arquitetura no Movimento Moderno fez com que o “museu de arte” traduzisse, com certa exclusividade formal, as iniciativas de superação de padrões arcaicos e os ímpetus de atualização de grupos de artistas e intelectuais. Assim, no cenário nacional, o espaço museográfico revelou-se lugar adequado para as diferentes atividades educacionais e as “novas”, porque ditas modernas, expressões artísticas. Verifica-se, portanto, que o engajamento na promoção da cultura de figuras proeminentes do mundo empresarial possibilitou a Recife, ao lado das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, a realização de experiências simultâneas e adequadas aos novos parâmetros estéticos. Embora não construído, o projeto do pequeno MAM-Recife contém apropriadas referências aos modelos em voga nos meados da década de 1950. Os padrões de concepção plástica modernista, também utilizada por Reidy no MAM-Rio, e a recente transformação de uso do Paço Imperial no Rio de Janeiro, balizam as comparações com o MAM-Recife, constituindo tópico de interesse para a verificação das supostas influências da Escola Carioca no Modernismo Nordestino.

Palavras-chave: Museus, Movimento Moderno, Brasil

Abstract

This work presents the architectural design of the Museum of Modern Art of Recife, elaborated by the architect Acácio Gil Borsói based in studies recognized by their documental and historical value that consider the “museum” from the point of view of the form and of the political and ideological aspects. It is observed that the integration of art to the architecture during the Modern Movement made that “museum of art” translated, with a certain formal exclusivity, the initiatives to transcend the archaic patterns and the impetus of modernization of artists and intellectual groups. Due to this, in the national scene, the museographic space revealed itself a place suited for the different educational activities and the “new”, because meant modern, artistic expressions. So, it is verified that the engagement in the promotion of culture of personages come from the enterprise world let the capital of Pernambuco, among the cities of Rio de Janeiro, São Paulo and Salvador, the happening of simultaneous experiences and fitted to the new aesthetical parameters. Although not built, the project of the small MAM-Recife holds appropriate references to the models in vogue during the 1950's. The patterns of modern plastical conception, also used by Reidy, in MAM-Rio, and the recent transformation of use of Paço Imperial in Rio de Janeiro, guide the comparisons with the MAM-Recife, constituting topic of interest for the verification of supposed influences of the Carioca School on the Brazilian Northeastern Modernism.

Key words: Museums, Modern Movement, Brazil

A ARQUITETURA DE MUSEUS DE ARTE MODERNA NO MOVIMENTO MODERNO

Apresentação

A comparação de temas arquitetônicos específicos do programa museológico em diferentes edifícios enquadra o MAM-Recife, de Acácio Gil Bórsio, no campo das experiências adequadas aos parâmetros estéticos do Movimento Moderno brasileiro. Para compreender a importância, para os projetos de arquitetura de museus, da natureza do acervo e da finalidade programática e melhor delimitar a forma de abordagem analítica, fez-se necessário o confronto de teorias atuais às tradicionais e vanguardistas. O confronto com o MAM-Rio e o Paço Imperial, do Rio de Janeiro, torna o exame da intrincada relação *museu&cidade&patrimônio* imprescindível à crítica dos estudos tipológicos e melhor delimita a análise da arquitetura.

Matrizes e referências da pesquisa

Na era das grandes descobertas e do circuito transcontinental da informação, as cidades e edifícios traduziam o crescimento da centralização do poder e da economia mundial. No século XIV, a galeria de arte dos castelos era, no micro-nível, uma das sedes do conhecimento ao lado da biblioteca, da livraria e do café, sendo o macro-nível produzido no mosteiro e na universidade. Em Praga, Paris e Londres, ao lado de Copenhague, Milão e Nuremberg, os gabinetes de curiosidades retiveram, até o século XVIII, coleções e acervos que expressavam o interesse popular e científico pelas coisas produzidas pelo homem e pela natureza. (BURKE: 2003:56).

No século XIX, consolidou-se o desejo de compartilhar e, ao mesmo tempo, conservar socialmente, a produção “do espírito” de grupos e indivíduos. Assim, a espacialização física do fato de conhecer e disseminar o saber associava-se aos diferentes meios políticos e econômicos, gerando as formas de guarda e classificação de objetos e documentos. Dessa perspectiva, a museografia, que ordena os objetos no espaço museológico, refletia as formas de reconhecer o papel e o poder do conhecimento.

No final do século XIX, as arquiteturas das exposições internacionais, promovidas pelas empresas e pelos governos, tinham o principal objetivo de ampliar o mercado e o comércio internacional, sendo símbolos de grande impacto. Portanto, os produtos mais característicos das culturas artísticas e folclóricas dos países participantes eram expostos espetacularmente ao lado de peças, máquinas e produtos de consumo supérfluo.

Nessa fase, a atividade de produzir e proteger a cultura modernizou-se, tornando-se matéria de interesse econômico-financeiro. A arte, aliada à indústria, passou a conter significados e representar os desejos, fixando-os na condição de bem (ou coisa) cultural com identidade nacional.

Nas exposições internacionais e museus, a imaterialidade da cultura patrimonial imprimia grande significado à produção material, pois os organizadores e curadores consideravam a cultura e a

tradição integradas aos aspectos econômicos e vice-versa. Portanto, ainda referindo Burke (2003:102), observamos que a ascensão dos museus é, desde o século XVI, uma tentativa de administrar a “crise do conhecimento”. Em 1925, afirmando que os museus acabaram de nascer, Le Corbusier admitia que este não era uma necessidade humana fundamental, pois nestas incluía o pão, a bebida, a religião e a escrita. Analisando as formas de exposição dos objetos de arte, o arquiteto registrava: o “museu é uma entidade que embai o juízo”. (CORBUSIER:1996)

Os séculos XX e XXI “encaram de frente e defrontaram” os desafios técnicos e ideológicos da tradição neoclássica . Entretanto, o museu, conforme hoje o percebemos, ainda é produto do Iluminismo europeu. Para arquitetos e autoridades, o museu contemporâneo reproduz as funções simbólicas da catedral adaptada à febre da indústria do conhecimento e da informação.

Idealizado na condição de lugar que traduziu interesses diferentes em objetivos comuns, os museus, com funções modernas, tornariam definitivamente acessíveis a todos os produtos da cultura do “alto espírito”. Assim, as iniciativas de superação dos padrões arcaicos e os ímpetus de atualização de grupos de artistas e intelectuais modernistas foram integradas às arquiteturas diferenciadas que, sobretudo hoje, identificam cidades e reforçam laços de tradições milenares.

Ao abranger produtos artísticos que representam desde a *collage* e o surrealismo até às instalações e performances, o edifício de museu converte-se em uma espécie de colagem de fragmentos que, frente aos desafios contemporâneos, se dissolve, se desmaterializa, se expande, se camufla.

Hoje, o interesse que a cultura desperta no governo deriva do fato deste considerá-la na condição de “meio de nivelar as desigualdades sociais, para habilitar as comunidades e ainda proporcionar capacitação” profissional. (YUDICE:2004)

Enfim, o edifício congrega as atividades do macro e do micro-níveis. No programa arquitetônico rotulado de centro cultural, o museu amplia e atualiza a geografia burkeana, pois a informação e a sociabilidade deixaram de ser matérias apenas para a gente “cult”. Lugar de encontros e conversas, o museu não é apenas um espaço aonde todos vão para ver e serem vistos, mas, sim, para conhecer (e viver) complexas e contraditórias identidades contemporâneas.

Os temas e o método da análise

J. M. Montaner (1990) estuda os seguintes temas específicos do projeto de arquitetura de museus: o repertório tipológico, compreensão e visualização, relação forma/discurso, espaço, iluminação e objeto, material de fundo, suporte dos objetos, orientação/sinalização e comodidade. Utilizamos noções referentes à compreensão e visualização e à relação forma/discurso, pois estas melhor abrangem os principais atributos e aspectos que integram o edifício à cidade.

Além dessa base teórica e metodológica, aplicamos conceitos que classificam as estruturas dos edifícios de museus em fechada-estática e aberta-dinâmica. Estes são “dois sistemas construtivos básicos da arquitetura fechada [...] a galeria e o gabinete; a primeira concebida retangularmente e

de amplas dimensões longitudinais e a segunda estruturada em um âmbito de pequenas proporções tendentes ao quadrado ou quadrilátero” (LEON: 1995) .

Para Leon, as unidades podem ser repetidas e combinadas de diversas formas produzindo infinidade de opções. O sistema aberto-dinâmico corresponde à planta livre modernista e à versatilidade do espaço proposto nessa estrutura. No nível da distribuição espacial, os recentes edifícios de museus recorrem aos sistemas tradicionais de distribuição, combinando três tipos para a função museu: galeria, gabinete e planta livre. Esta última foi a encontrada pelo modernismo para rever e ampliar a espacialidade do edifício de museu, combinando as duas formas primitivas.

Às características da tipologia espacial na relação forma/discurso, somam-se exemplos brasileiros de museus modernistas com galerias suspensas, cujo acesso ocorre em térreo livre, permitindo maior integração à paisagem. Assim, escadas e rampas criam percurso iniciado verticalmente, dirigindo o espectador para espaço flexível, originário da implantação e coerente com a natureza do edifício. (POLLY:1998)

Figura 1- Paço Imperial, escada
Foto A.L.M.Jorge, 2006

Figura 2 - MAM-Rio, escada

O tema “compreensão e visualização” abrange a linearidade da planta, pois esta facilita a total apreensão e leitura do museu, permitindo ao espectador elaborar percurso próprio. Quanto ao acesso vertical, este ocorre por meio de escadas que se tornaram obras de arte e técnica. Em muitos casos, além de atuar na distribuição do percurso, substituindo o grande hall, a escada

monumental marca a entrada, substituindo o sistema escadaria-pórtico dos museus em estilo neoclássico predominante no Dezenove.

Para Montaner, “O visitante de um museu ou exposição precisa de uma primeira informação sobre a globalidade de espaço e da coleção para poder selecionar e distribuir seu tempo de visita”.

No MAM-Rio, as diferentes funções dos museus são realizadas em três blocos distintos, com tratamento volumétrico e de fachadas diferentes. No MAM-Recife, todas as atividades desenvolvem-se em bloco único.

Por terem várias influências em comum, os projetos têm vários aspectos semelhantes. Estes museus são, de uma forma geral, a solução mista entre o modelo de Le Corbusier - na elevação sobre pilotis e o emprego de concreto armado - e o de Mies, na caixa transparente com planta livre. As soluções mistas, aliadas ao resultado formalista de pesquisas plásticas, caracterizam a arquitetura de museus no Brasil.

Estes são, em linhas gerais, os fios condutores específicos que permitiram identificar as características comuns presentes em propostas internacionais, unidas, pela proposta modernista, aos projetos de museus de arte criados por arquitetos brasileiros, especialmente na década de 1950.

A idéia de museu no Brasil modernista

Estudos de M.C.F.Lourenço (1999) sobre o Modernismo brasileiro e as relações políticas demonstram a produção das coleções e acervos de arte; e artigos de J.M.Montaner (2003) que analisam a condição contemporânea, a complexidade e a dispersão das formas arquitetônicas dos museus a partir das vanguardas do século XX.

Outros autores afirmam que, no mundo ocidental, os principais representantes das vanguardas artísticas e os industriais, junto com os governos, foram especial e reciprocamente incentivados a produzir (e promover) eventos notáveis em vários campos da cultura na primeira metade do século XX.

Quanto à tendência dominante, a decoração dissimulava os defeitos das construções e a perfeição apenas seria alcançada pela peça industrializada. O objeto “feito à mão”, singular e individualizado, era acessível apenas aos ricos.

Às pessoas “comuns” não era permitido o ambiente de vida constituído em função de objetos que facilitassem as tarefas cotidianas e gerassem conforto. Portanto, a ênfase na padronização de novos atos e fatos sociais gerou a febre de modelos arquitetônicos homogêneos e nenhum programa escapou da onda.

A intenção de atender às necessidades da vida urbana transformou radicalmente o edifício de museu que, em razão da excelência das finalidades, era o tipo arquitetônico expresso em estilo neoclássico. Belos ou não, os objetos e adornos foram refutados em favor do lema *less is more*.

O minimalismo e a assepsia dele decorrente deixavam livre o espaço para a arquitetura “brilhar” na cena principal.

Emblemática para o Modernismo, a relação com a arquitetura foi, desde sempre, o lugar privilegiado onde a arte e história se integraram. Assim, o edifício do museu e o entorno que o constitui são, ainda, o suporte que melhor configura e promove, de modo simultaneamente museográfico e museológico, as alterações que, hoje, atomizam a cidade e a paisagem.

Neste contexto, no Brasil, as décadas entre 1930 e 1960 foram épocas propícias para os projetos de museus e centros de cultura polivalentes ou multifuncionais. Em registros em revistas brasileiras de arquitetura, ao lado da habitação e do edifício de escritórios, esses espaços constituíram programas arquitetônicos de “cunho social” largamente utilizados na modernização das cidades e da educação. Seguindo as “demandas da sociedade”, o programa de museu e centro cultural foi desenvolvido pelos governos no período do Movimento Moderno e, para não fugir à regra, os projetos adotaram a estética internacional adaptando-a aos “gostos locais”.

A função social do programa e da forma arquitetônica, em paralelo à integração da arte com a arquitetura, era tema recorrente e considerado lugar-comum. Os arquitetos, autores dos projetos, desenvolveram e utilizaram técnicas de valorização da arquitetura e das obras de arte ao mesmo tempo em que se ocuparam com os temas relativos à constituição dos acervos e às atividades de dinamização cultural e museológica.

Os MAMs serviram de suporte para a estetização da arquitetura modernista brasileira e essa espécie muito particular de museografia da contemporaneidade foi, também, motivo de experimentações para os arquitetos. As áreas expositivas e a importância do valor estético da organização espacial, ao lado da preocupação em “exibir” a estrutura dos edifícios, tinham objetivos funcionais e simbólicos. O chamado “esteticismo” foi utilizado tanto para a regularização formal dos elementos plásticos e cromáticos dos edifícios quanto para a aplicação e colocação de obras de arte. Às exceções notáveis do paisagismo, característica singular do “bom-gosto moderno”, ou seja, à integração visual com o verde e a paisagem, acrescenta-se o quase simplório uso artístico da vegetação na arquitetura de interiores e espaços abertos de museus.

Agentes e atores: modernismo e museus em processo

No século XIX, os museus eram abertos através de iniciativas do governo, como o Museu Real, inaugurado por D João em 1818. Esta situação altera-se no século XX com a criação dos museus de arte moderna. Constituído pela iniciativa privada, o novo tipo de programa e espaço museográfico tornou-se lugar idealizado para diferentes atividades educacionais e as “novas”, porque ditas modernas, expressões artísticas.

O engajamento, na promoção da cultura, de figuras proeminentes do mundo empresarial possibilitou às capitais da Bahia e Pernambuco, ao lado das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, a realização de experiências simultâneas com os novos parâmetros estéticos. O roteiro

histórico-modernista oficial inicia-se em 1922, quando, na *performance* artística e literária da Semana de Arte Moderna em São Paulo, foi instituído o marco do Modernismo brasileiro. Porém, em oposição, há que registrar que, no mesmo ano, no Rio de Janeiro, instalava-se no Palácio das Grandes Indústrias da Exposição Internacional o recém-criado Museu Histórico Nacional.

No edifício dos mais antigos da então capital republicana, escolhido para celebrar o centenário da Independência, o acervo histórico deveria “ensinar o povo a amar o passado, os objetos de toda sorte que ele (o passado) representa”. (TOSTES: 2002:158). Reformado no estilo neocolonial naquele ano de 1922, o MHN caracteriza-se a opção formal de raiz lusa e hispânica, a renovação, elaborada por Francisque Couchet e Archimedes Memória definia a alternativa aos estilos ecléticos de origem européia.

Entre 1975 e 1986, alguns elementos neocoloniais foram retirados na recuperação orientada pelo Iphan. Desse modo, até hoje, o conjunto reflete uma das tendências da modernidade, pois o MHN é, sem sombra de dúvida, produto das diferenciadas tendências que caracterizam a arquitetura da Escola Carioca.

Na década de 1920, iniciam-se as ações para a abertura do Museu de Arte de São Paulo (MASP); Assis Chateaubriand, criador do museu, proprietário dos Diários Associados, começou a adquirir obras para o acervo em 1926. O MASP foi:

“o primeiro museu brasileiro a ser implantado com critérios norteadores de uma política clara no acervo, voltada às ditas obras-primas e de artistas célebres do passado, alicerçada por uma atuação aberta para novas manifestações de época, e caras ao moderno, como desenho industrial, moda, comunicação visual, e, também, um terceiro eixo, educacional, igualmente comprometido com o moderno”. (LOURENÇO: 1999)

As novas manifestações de época que Lourenço refere são igualmente valorizadas em outros museus contemporâneos. Ao usar modos de operação semelhantes, a exemplo de Chateaubriand, outros empresários reuniram-se para criar museus. Cicilo Matarazzo, que se empenhou na abertura do MAM-SP.

As idéias de proteção das coisas patrimoniais adquiriam também a forma museográfica e museológica. Neste sentido, enquadra-se a produção de Lina Bo Bardi e Lygia Martins Costa, respectivamente arquiteta e museóloga que integraram princípios da arquitetura e da museologia no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades brasileiras (GUIMARAENS:1994).

Lina chegou ao Brasil em 1947, quando, trazida pelo marido Pietro que trabalhava para Assis Chateaubriand, organizou exposições e projetou museus. Lygia, a mais reconhecida museóloga do Iphan desde a década de 1940, em paralelo à constituição dos parâmetros teóricos e práticos em sua especialidade, imprimiu importância singular à função de substituta de Lucio Costa na chefia da Divisão de Estudos e Tombamento.

O MASP e o Centro Cultural Sesc-Pompéia, criados por Lina em São Paulo, ao lado do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e o Museu do Estado de Pernambuco vivenciados por Lygia, entre outros, são os principais edifícios de museus que expressam as idéias dessas mestras. Em parâmetro temporal modernista singular e extenso, os trabalhos de ambas consolidam a cultura museológica e museográfica brasileira.

Na década de 1950, o Brasil passava por um período desenvolvimentista, fruto das políticas econômicas aplicadas nos governos Vargas e Kubitschek. O novo grupo era formado por industriais, banqueiros e empresários da área de comunicação e substituiu a antiga elite, formada basicamente por produtores rurais.

As novas elites, preocupadas em reafirmar sua condição junto à sociedade, investiram na implementação da nova cultura, que representaria o estilo de vida desejado. Adotou-se, assim, o modelo norte-americano cosmopolita e vencedor. Esta aproximação era apoiada pelos intelectuais, que viam aí uma forma de afastar Getúlio Vargas do nazi-fascismo (LOURENÇO, 1999, p.19).

Nesta perspectiva, no Rio de Janeiro, o MAM foi criado por um grupo que reunia, além de empresários, funcionários públicos de alto escalão, como Rodrigo Mello Franco de Andrade, presidente do SPHAN.

A crença na responsabilidade do processo civilizatório e modernizador que o grupo do MAM-Rio tinha para com a cidade, reflete-se na seguinte afirmação de Raymundo Ottoni de Castro Maya:

“Quando cheguei à conclusão de que o Rio não podia prescindir, por mais tempo, de um Museu de Arte Moderna – museu que quase todas as cidades civilizadas possuem – é que comecei a trabalhar neste sentido com um grupo de entusiastas [...], ficou decidido que criaríamos o museu de qualquer maneira.” (MAYA apud SIQUEIRA, 2003, p186)

Empresário e colecionador Castro Maia foi um dos principais articuladores do MAM-Rio, e também criou a Fundação (SIQUEIRA, 2003, p.187), que hoje gerencia os museus do Açude e Chácara do Céu, compostos do seu acervo particular. O Museu da Chácara do Céu, instalado na casa de Castro Maia (projeto modernista de Vladimir Alves de Souza, de 1957), é exemplar típico do período modernista, adaptado para fins museológicos.

O Museu do Açude também é outro exemplo da adaptação de residência com elementos neocoloniais de finalidade museográfica, representando, portanto, produto típico das equipes iphanianas.

As formas do museu modernista brasileiro

Os estudos sobre as experiências brasileiras no campo da arquitetura demonstram o envolvimento e o compromisso dos arquitetos, então vanguardistas, com o movimento moderno desde os primeiros acordos. O acervo existente de museus projetados em padrões modernistas

íntegra funcionalidade e plasticidade em referências nacionais e regionais que se tornaram ícones do estilo.

Nas terceira e quarta décadas do século XX, os arquitetos do novo cenário modernista brasileiro fizeram e citações de modelos contemporâneos utilizados em outros países. Tanto no aspecto formal quanto no programa arquitetônico, o compromisso com o Movimento Moderno exigia a produção de arquitetura diferenciada e as sedes “assinadas” conferiam respeitabilidade às instituições (LOURENÇO, p.34).

A forma arquitetônica do museu modernista é o tipo que podemos classificar de museu universal. Este tipo é representado no Museu de Crescimento Ilimitado (1939), de Le Corbusier, e no Museu para Cidade Pequena (1942) de Mies Van der Rohe, que foram os modelos básicos para a produção de edifícios de museus do século XX. Desta matriz, destaca-se o projeto de Le Corbusier para o *campus* da Universidade do Brasil em 1936 que reproduzia a forma do museu do crescimento ilimitado¹

O MoMA-NY (Museum of Modern Art, 1929) influenciou grandemente museus de arte moderna criados em todo o mundo. O MoMA foi o primeiro museu com sede em modernista, inaugurada em 1939 e projetada pelos arquitetos norte-americanos Phillip Goodwin e Edward Stone, a incluir arquitetura, design, fotografia e cinema no acervo. O empresário e colecionador norte-americano Nelson Rockefeller, do MoMA, esteve no Brasil em 1946 e doou algumas obras ao MASP e MAM-Rio (LOURENÇO, 1999).

O museu Guggenheim de Nova York (1943-59) de Frank Lloyd Wright e a *Boîte en valise* (1936-41), de Marcel Duchamp foram modelos de forma e conceito para muitos museus. A obra de Duchamp, embora não seja um edifício, mas uma proposta de museu portátil, representa a crítica radical e a negação do espaço museológico.

Os mais importantes arquitetos brasileiros projetaram os museus de arte moderna do país: Oscar Niemeyer realizou a adaptação dos espaços da sede do antigo Ministério da Educação e Saúde para o MAM-Rio; Lina Bo Bardi criou o MASP; Acácio Gil Borsoi projetou o MAM-Recife, e A.E.Reidy o MAM-Rio.

Outra referência da aplicação das idéias de museu no Modernismo encontra-se no Memorial a Colombo, de Flávio de Carvalho. O projeto, participante de 2ª fase de concurso internacional que se localizaria na República Dominicana, é exemplo da tentativa de integrar a linguagem modernista à herança cultural das antigas culturas da América Latina. Monumental, o museu buscava harmonizar o estilo próprio com os atributos do futurismo e do expressionismo, utilizando elementos arquitetônicos e materiais de revestimento de pura origem marajoara e maia.

¹ Le Corbusier aplicou esse padrão em 1945, no projeto de renovação de Saint Dié, França; e Affonso Eduardo Reidy utilizou-o no projeto de renovação da Esplanada de Santo Antônio no Rio de Janeiro. Outro padrão de Le Corbusier utilizado por Reidy foi o Casa da Cultura de Firminy.

O concreto, material característico da arquitetura moderna brasileira, é evidente nos edifícios de museus modernistas. Os pilotis no MAM-Rio e MASP são em concreto aparente, expondo a solução estrutural utilizada.

A caixa de ferro e vidro, com planta livre influenciada por Mies, é ponto igualmente característico nos projetos de museus modernos brasileiros. Estes elementos dão fluidez aos interiores integrando-os visualmente à cidade. (CHOKYU: 2006)

O Museu das Missões, projetado por Lúcio Costa em 1937, encomendado pelo SPHAN, pode ser considerado o correspondente brasileiro aos ícones do tipo arquitetônico rotulado de “museu-caixa”, pois referencia os espaços expositivos projetados por Mies Van der Rohe para a Exposição Internacional e a Galeria Nacional de Berlim, de 1929 e 1952.

Embora possa ser equivocadamente considerado típico exemplar do neocolonial tardio, a caixa de vidro com a estrutura nua e livre, recoberta com telha de barro, em que LC transformou parte das ruínas configura a resposta tropical às assépticas e puras formas miesianas. GUIMARAENS :2002

A arquitetura de Borsói e o MAM-Recife

Figura 3- MAM-Recife, perspectiva

Fonte: Revista Brasil Arquitetura Contemporânea, 1955

Acácio Gil Borsoi, arquiteto carioca, radicou-se em Pernambuco, para onde se transferiu no início dos anos 50. No que diz respeito às características da escola nordestina, a opinião de Borsoi, a seguir transcrita, contribui para o entendimento das influências das escolas carioca e paulista:

(...) se forem válidas como escolas as expressões arquitetônicas do Rio - em que existe a preocupação de criar no sentido da emoção e de valores subjetivos - e de São Paulo - que, sob a orientação de Artigas, transformava tudo em bunkers de concreto, caixas de concreto com pestanas -, (...) a (escola) do Nordeste existe sim. É uma expressão arquitetônica em que a luz, a sombra, o vento e a transparência fazem parte do projeto. E que faz uso de terraços, grandes beirais, muita sombra, por causa do calor. Essa preocupação com o

*conforto ambiental fez parte da nossa pauta de trabalho na escola de arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco e dela saiu uma tipologia característica.*²

Os projetos de Bórsoi contêm os reflexos do aprendizado e da prática obtida com a vivência estudantil e profissional junto à suposta Escola Carioca. Para tanto contribuíram decisivamente o fato de ter sido estagiário de Affonso Eduardo Reidy e o contato direto com os mestres da primeira geração, entre eles Lúcio Costa.

Borsoi foi consultor do Iphan no Recife e também colaborador de Alcides da Rocha Miranda, reconhecido arquiteto modernista que dirigiu o ICA-UnB e elaborou o Parecer de Tombamento do antigo prédio do MES.

No que diz respeito ao programa, à espacialidade e à estética, a produção arquitetônica de Borsoi é bem diversificada desde o início da carreira. Compreendendo edifícios comerciais, públicos e residenciais para os quais elabora interessante fatura arquitetônico-fachadística, à qual agregam-se padrões urbanísticos da orla. Entre suas inúmeras obras, são pontos de inflexão na arquitetura e no urbanismo do Recife o edifício Califórnia e as normas de edificação para o bairro da Boa Viagem.

O projeto do Museu de Arte Moderna do Recife e o Museu de Arte Popular em Recife, criados na década de 1950³, aos quais se junta o recente Museu de Arte Contemporânea de Campina Grande na Paraíba projetado em 2005, comprovam que Borsoi tem sido uma das mais importantes figuras da consolidação da arquitetura modernista brasileira .

Figura 4: MAM-Recife, corte.
Fonte: Revista Brasil Arquitetura Contemporânea, 1955.

A descrição do MAM-Recife era apologética: “lógico, simples, arrojado, o partido adotado exprime bem o terreno em que se deve localizar o futuro Museu de Arte Moderna do Recife – a vista sobre o rio se apresenta com a maior largueza possível, cromática e convidativa”.⁴ Os pilotis

² <http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista17.asp>

³ No Primeiro Congresso Nacional de Museus, em Ouro Preto, Módulo 1956, R.M.F. Andrade registrou a apresentação dos projetos do MAM-Recife, MAM-Rio de Reidy e o MAM-Caracas de Niemeyer; e comenta o Museu do Índio, de Aldary Toledo, em Ribeirão Preto, e o Museu de Moldagens, de Alcides da Rocha Miranda, no D.F..

⁴ Revista Brasil Arquitetura Contemporânea n. 5, p. 28-9, 1955.

proporcionavam a amplidão da paisagem no térreo, pois o pequeno museu seria desenvolvido no pavimento superior, onde estariam os espaços expositivos, o auditório e as áreas da administração. E concluía: “A exuberância aparentemente preconcebida, à primeira vista, da concepção plástica encontra, portanto, razoável justificativa no esquema adotado, tão apropriado à solução do problema”.

A implantação

Para estabelecer as relações tipológicas entre o projeto do edifício do MAM-Recife e os modelos em voga na década de 1950, escolhemos o edifício do MAM-Rio, projetado por Affonso Eduardo Reidy em 1953, e o Paço Imperial, restaurado pelo IPHAN e transformado em galeria de arte contemporânea e centro cultural, pelo paraibano Glauco Campello em 1984.

Integrado à cidade, o edifício do MAM-Recife, conforme projeto, localizar-se-ia às margens do rio Capibaribe, tendo à frente larga avenida ligada à praça. O caráter flutuante do conjunto seria acentuado pela escada elevadiça, e os espaços necessários às atividades se desenvolveriam no pavimento superior, liberando a vista do rio.

Adotando os mesmos critérios, o edifício do MAM-Rio eleva do solo o bloco principal que, sobre pilotis e solto em meio à paisagem do aterro do Flamengo, permite a continuidade dos jardins até o mar, integrando o edifício ao entorno. Reidy aplica no MAM-Rio a mesma referência em relação aos pontos cardeais utilizada pelos irmãos Roberto no aeroporto Santos Dumont, buscando a melhor insolação para o conjunto.

Em relação à cidade, o acesso ao MAM-Rio pode ser feito de automóvel, utilizando-se as pistas do Aterro do Flamengo, ou a pé, através de passarela. Neste caso, o visitante atravessa parte dos jardins desenhados por Burle Marx que circundam o museu.

Quanto ao Paço Imperial, a restauração do edifício proporcionou diferente função e nova leitura do espaço. As características arquitetônicas originais são próprias do estilo colonial. O edifício se dispõe completamente afastado das outras construções da praça.

A construção apresenta uma volumetria pesada e apoiada diretamente no terreno; a integração com a cidade é direta e a relação espacial ocorre em razão da presença de pátios internos e das sacadas que, voltadas para o interior e para o exterior do edifício, permitem a simultânea percepção do edifício e do entorno.

Figura 5: Museus do Rio

Figura 6: MAM-Recife, localização.

Revista Brasil Arquitetura Contemporânea, 1955.

O percurso

A clara preocupação com os percursos pode ser constatada no MAM-Recife no protagonismo da escada principal. O acesso às áreas expositivas seria realizado através desta escada escamoteável, que serviria também de vedação do edifício. Segundo os princípios modernistas, a

construção encontrar-se-ia apoiada sobre pilotis e, por meio da escada, ocorreria a ligação entre a cidade, o rio e o museu.

Na mesma concepção arquitetônica, no MAM-Rio, a ligação da galeria de exposições com os pilotis se realiza através de uma escada helicoidal que se localiza na área de recepção do museu. Ao chegar ao topo da escada, o visitante é envolvido em espaço de pé-direito duplo, que recebia iluminação zenital através dos sheds da cobertura. Percorrendo a área de exposições, chega-se a um novo espaço de pé-direito duplo que também recebia iluminação zenital, além da lateral, proporcionada pela fachada envidraçada.

Figura 7: MAM-Recife, corte e escada.
Revista Brasil Arquitetura Contemporânea, 1955.

A planta do MAM-Rio, a exemplo de outros museus modernistas, é livre. A solução estrutural do edifício permitiu a criação de uma ampla galeria sem pilares. Isto permitiria a livre disposição dos suportes para as obras de arte, podendo criar qualquer tipo de percurso. (O percurso do MAM do Rio não é rígido, em geral há mais de uma entrada para cada um dos ambientes definidos pelas divisórias). A divisão dos espaços e o percurso são induzidos pela forma do edifício. O layout adotado nas exposições cria ambientes que escondem a vista da paisagem por um momento, e de repente a revelam. Deste modo, o visitante ora se concentra nas obras e ora descansa, deslumbrando-se com a visão do exterior.

Figura 8: Paço Imperial, acessos.

No caso do Paço Imperial, foi necessária a construção de escadas para o acesso ao pavimento superior onde são realizadas as exposições. A localização dessas escadas alterou o acesso ao edifício. Originalmente, o acesso se fazia pela fachada voltada para a estação das barcas.

Devido à revitalização da Praça XV de Novembro, o acesso ao edifício passou a ser realizado pelas fachadas laterais, principalmente a fachada voltada para a Praça, fazendo com que o edifício se integrasse ao entorno. A escada original foi praticamente desativada, pois seu uso se limita aos dias em que a entrada original é aberta para os visitantes.

As novas escadas e o elevador que atende às exigências referentes à acessibilidade são de materiais contemporâneos e não se “integram” ao edifício. O contraste mostra com clareza os elementos novos e os antigos, facilitando a leitura do novo espaço, pois se trata de um edifício tombado (GUERRA:2006).

Conclusão

Aqui comparamos as soluções em pilotis encontradas nos museus estudados, considerando-os o lugar e elemento mais típicos da arquitetura do Movimento Moderno. O espaço livre do térreo é também a característica mais marcante, em termos urbanísticos, deste mesmo estilo.

Transparência e espacialidade são, ao mesmo tempo, livres e contidas nos pilotis para que forma e função configurem-se física e alegoricamente. Assim, a total apreensão da arquitetura da cidade é completa e fascinante.

Ao criar um espaço fluido e democrático, o museu elevado sobre pilotis, a exemplo de Le Corbusier, deixa livre o térreo e libera a visão da paisagem, seja esta a visão deslumbrante do Parque do Flamengo, do Belvedere da av Paulista ou a plácida inércia do rio Capibaribe, no Recife. Assim, poesia e eficiência gerencial do solo ativam palavras e processos analíticos quando a liberdade de sentir os edifícios e a trama urbana é possibilitada pelo espaço arquitetônico livre.

O MAM-Rio e o MAM-Recife apresentam pilares em V, modelo bastante difundido na arquitetura moderna brasileira, e empregado pela primeira vez possivelmente por Oscar Niemeyer, no Hotel em Diamantina, em 1951 (KAMITA: 1994).

No MAM-Recife, Borsó utiliza soluções mistas, alternando pilares em V com trapezoidais, semelhante à observada no Colégio Brasil-Paraguai (1952), de Reidy, um ano antes do projeto do MAM. Enquanto Reidy posicionou os pilares em V voltados para a estrada de acesso ao colégio, Borsó os voltou para o rio.

Figura 9: MAM-Rio, corte

Reidy utiliza uma solução um pouco mais semelhante à de Niemeyer, pois vence toda a altura do edifício, e a forma com que os pilares se sucedem define a forma trapezoidal da seção de ambos os edifícios. Na solução do MAM-Rio, no entanto, cada um dos braços apóia um único elemento – a laje inferior ou a viga superior, tornando a caixa do edifício mais solta da estrutura, pois as lajes e as paredes parecem independentes de um dos lados dos pilares. Pilares trapezoidais sustentam a laje que ligaria o bloco de exposições ao bloco do teatro. Reidy emprega também o pilar metálico de seção em cruz na ligação do bloco de exposições com o bloco-escola, repetindo o pilar de Mies.

Figura 10: MAM-Recife, fachada lateral.
Revista Brasil Arquitetura Contemporânea,

No projeto de Borsói, os dois lados dos pilares em V são iguais, apoiando a mesma laje. Além disso, não estão na borda da laje, mas um pouco afastados do alinhamento. Esta solução foi utilizada no Conjunto Marquês de São Vicente de Reidy e no edifício da FVG no Rio de Janeiro por Niemeyer.

Ao analisar os temas da arquitetura em museus representativos do Movimento Moderno, buscamos delimitar os padrões sob os quais o MAM-Recife de Borsói foi elaborado. Esta

estratégia metodológica propiciou a visão de conjunto, permitindo estabelecer tópicos analíticos afins e reconhecer o nível de importância da proposta do MAM-Recife em diferentes graus.

Bibliografia

- AFFONSO EDUARDO REIDY. Rio de Janeiro: PUC-RJ/Solar Grandjean de Montigny, 1985.
- ANDRADE, R.M.F. "Os arquitetos no congresso de museus". Módulo, n.6. Rio de Janeiro, 1956.
- BONDUKI, N. (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Blau, 2000.
- BURKE, P. História social do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
- CAVALCANTI, L. (org.). Paço Imperial. Rio de Janeiro: Sextante Artes, 1999.
- CORBUSIER, Le. Arte Decorativa. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- DISSERTAÇÕES de mestrado de CHOKYU, M.L; GUERRA, S ; JORGE, A.L.M; POLLY, V.. PROARQ/FAU-UFRJ, 2006-1998.
- EL-JAICK ANDRADE et alli. Museus e centros culturais: 1920-1960. Trabalho de graduação, FAU/UFRJ, 2000.
- FERREZ, G. O Paço da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 1985.
- GUIMARAENS, C., "Lina e Lygia, dois olhares sobre o patrimônio cultural". Dissertação de mestrado, ECO-UFRJ, 1994.
- GUIMARAENS, C. "Lucio Costa e os museus". JorNau. Brasília: FAUnB, 2002.
- <http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista17.asp> (2006).
- <http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/culture.htm> (2006).
- <http://www.pacoimperial.com.br> (2006).
- JARDIM, E. "As tradições da diversidade cultural – o Modernismo". LOPES, A.H, e CALABRE, L. (org.) Diversidade cultural brasileira. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 2005.
- KAMITA, J.M. Experiência Moderna e Ética Construtiva – a arquitetura de A.E.Reidy. Dissertação de mestrado, PUC-RJ, 1994.
- LEON, A. El museo teoria, praxis y utopia. Madri: Catedra, 1999.
- LOURENÇO, M.C.F. Museus acolhem Moderno. São Paulo: Edusp, 1999.
- MONTANER, J. M. "Museu contemporâneo: lugar e discurso". Projeto, nº 144, São Paulo, 1990..
- MONTANER, J.M. "Arquitetura de museus no Brasil". GUIMARAENS, C. e IWATA, N. (org.) Museus, Arquitetura e Reabilitação Urbana. Rio de Janeiro: PROARQ-FAU/UFRJ e MHN/IPHAN, 2003.
- Revista Brasil Arquitetura Contemporânea, n.5, p. 28-29, 1955.
- Revista do IPHAN. Rio de Janeiro, n. 20, 1984.
- SIQUEIRA, V.B. "A cidade e os museus de Castro Maya". SANTOS, A.C.M., KESSEL, C., GUIMARAENS, C. (org.). Museus e Cidades. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2004.
- TOSTES, V. "Museu Histórico Nacional, A.D. 2002". BITTENCOURT, J., BENCHERIT, S., TOSTES, V. (org.). A História representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: MinC/IPHAN, 2003.
- YUDICE, G. A conveniência da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2004.